

ИЖТИМОЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШДА «АРҒИМЧОҚ» МОДЕЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Kim Sun Suk

ЎзМУ мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390509>

Аннотация

Мақолада ижтимоий тадбиркорликни ривожланишининг назарий асослари ёритилган. Ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг Джеффри Тиммонс томонидан ишлаб чиқилган «Арғимчоқ» модели, унинг ўзига хос хусусиятлари ва мамлакатда фойдаланиш имкониятлари ўрганилган.

Калит сўз: ижтимоий тадбиркорлик, тадбиркорлик, тадбиркорлик субъектлари, «Арғимчоқ» модели, ижтимоий тадбиркорлик фаолияти

Ижтимоий тадбиркорликни ривожлантириш орқали, давлатнинг аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасидаги мажбуриятларини қайта кўриб чиққан ҳолда, мамлакатда амал қилаётган ижтимоий ҳимоя тизимини бозор механизмига мослаштиришга эришилмоқда. Шу билан биргаликда, ижтимоий тадбиркорлик жамият ҳаётида вужудга келаётган турли ижтимоий муаммоларни самарали ҳал этиш имкониятини яратмоқда.

Замонавий иқтисодий адабиётда ижтимоий тадбиркорлик мазмуни ва унинг моҳиятини тушунтиришга қаратилган кўп сонли илмий тадқиқотлар амалга оширилган бўлиб, ушбу масалага қаратилган аксарият изланишларда ижтимоий тадбиркорликнинг асосини тадбиркорлик фаолияти ташкил этиши борасидаги хулосалар олинган. Жумладан, А. Жоли фикрича, «Ижтимоий тадбиркорлик фаолияти – бу фуқаролар томонидан ўз даромадларини яхшилааш мақсадида, ўз ҳисобидан, ўз номидан фойдаланиган ҳолда жисмоний ёки юридик шахс ташкил этган ҳолда амалга ошириладиган мустақил фаолият юритиш шакли сифатида намоён бўладиган тадбиркорлик фаолиятининг бир тури ҳисобланиб, аксарият ҳолатларда ижтимоий хизматлар соҳасида кенг учрайди.»¹ Ушбу ҳолат бугунги кунда аксарият риволанган мамлакатлар, жумладан, айрим бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланган мамлакатлар амалиётида давлатнинг аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш

¹ Жоли А. Юнус М. Создавая мир без бедности: Социальный бизнес и будущее капитализма. М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 312 с.

борасидаги маълум бир мажбуриятлари босқичма-босқич хусусий секторга ўтиб бораётганлигидан далолат беради.

Ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг назарий асослари бевосита тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлганлигини инобатга олган ҳолда, биринчи галда «тадбиркорлик» иқтисодий категориясининг мазмунига эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Иқтисодий адабиётга илк бор «тадбиркорлик» атамаси XVII асрда британ иқтисодчи олими Р. Кантильон томонидан киритилган бўлиб, унинг фикрича «тадбиркорлик – бу маълум бир riskли ҳолатлар амал қилиши шароитида мустақил қарорлар қабул қилиш орқали ўз даромадини кўпайтиришга қаратилган хўжалик юритиш шакли ҳисобланади»². Олим тадбиркорлик фаолиятининг моҳиятини тушунтиришда турли riskли ҳолатлар сабабли тадбиркорларнинг даромад олиш ёки тегишли бўлган миқдордаги зарар кўришлари мумкинлигига эътиборни қаратади.

Жаҳон амалиётида XX асрнинг 80 йилларидан бошлаб ижтимоий тадбиркорлик соҳаси мамлакат миллий иқтисодиётининг янги, яъни тўртинчи соҳасида ривожланиб келаяпти. Сўнгги йилларда нафақат мамлакатлар миқёсида, балки глобал даражада ижтимоий муаммоларнинг кенг тарқалиб бораётганлиги сабабли ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга ҳар қандай мамлакат амалиётида зарурият кучайди. Натижада иқтисодий адабиётда ижтимоий тадбиркорликни ривожлантиришнинг жаҳон амалиётини қиёсий таққослаш асосида уни ривожлантиришнинг турли моделларини аниқлашга қаратилган илмий тадқиқотларга устуворлик қаратилди.

Жумладан, Бирмингем, Кембридж, Делфт технологиялар университетлари каби жаҳондаги етакчи олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари ҳам айнан ижтимоий тадбиркорлик соҳасида кўп сони илмий изланишлар олиб бормоқдалар. Ушбу олий таълим муассасалари базасида ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш моделлари ва уни амалиётга жорий этишга қаратилган тадқиқотлар М. Ниссенс, П. Трейси, Дж. Мейра, Дж. Дефорни, Б.Р. Смит, Р. Спир, Т. Куни, Д. Уестли, Дж. Фергюссон, Ч. Триведи каби олимлар томонидан амалга оширилмоқда[1;2].

Ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг назарий асослари бевосита тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлганлигини

² Жохова В.В. Социальное предпринимательство: сущность и понятие // Известия ДВГУ. Экономика и управление. 2015. № 1. С. 87-88

инобатга олган ҳолда, биринчи галда «тадбиркорлик» иқтисодий категориясининг мазмунига эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Иқтисодий адабиётга илк бор «тадбиркорлик» атамаси XVII асрда британ иқтисодчи олими Р. Кантильон томонидан киритилган бўлиб, унинг фикрича «тадбиркорлик – бу маълум бир рискли ҳолатлар амал қилиши шароитида мустақил қарорлар қабул қилиш орқали ўз даромадини кўпайтиришга қаратилган хўжалик юритиш шакли ҳисобланади». Олим тадбиркорлик фаолиятининг моҳиятини тушунтиришда турли рискли ҳолатлар сабабли тадбиркорларнинг даромад олиш ёки тегишли бўлган миқдордаги зарар кўришлари мумкинлигига эътиборни қаратади.

Иқтисодий адабиётда ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг Джеффри Тиммонс томонидан ишлаб чиқилган «Арғимчоқ» модели ўзига хос аҳамият касб этади. Ушбу модел ижтимоий тадбиркорлик субъектлари имкониятлари билан уларнинг мавжуд ресурслари, жумладан, ҳамкорлари ўртасидаги ўзаро мутаносибликка асосланганлиги билан характерланади[3]. Бунда ижтимоий тадбиркорлик субъектлари фаолияти уларнинг мавжуд ресурслари ва ҳамкорлари имкониятлари билан ўзаро мос ҳолда таъминланиши асосида ушбу соҳани ривожлантириш самарадорлиги ортиб бориши илмий жиҳатдан исботланган. Бунда ҳар уччала кўрсаткичнинг бири бошқасига нисбатан мос бўлмаса, у ҳолда ижтимоий тадбиркорлик субъектлари фаолияти омадсизликка юз тутиши мумкинлиги таъкидлаб ўтилган.

Дж. Тиммонснинг «арғимчоқ» моделининг таркибий тузилиши ижтимоий тадбиркорлик субъектларининг ички ва ташқи ривожланиш имкониятларини ўзаро мувозанатини таъминлашга асосланганлиги 1-расмда келтирилган чизма орқали яққол намоён бўлиб турибди. Ушбу моделнинг ижланий тарафлари билан биргаликда, ўзига хос камчиликлари ҳам мавжуд ҳисобланади. Ушбу моделнинг катта камчилиги бозор иқтисодиёти шароитида ижтимоий тадбиркорлик субъектларининг бизнес соҳасидаги фаолияти натижалари умуман инобатга олинмаганлиги сабабли рақобат курашларида бу турдаги корхоналар фаолияти узоқ муддат самарали ҳисобланмайди. Бунда ижтимоий тадбиркорлик субъектларининг бошқа тадбиркорлик субъектлари сингари ўз давромдлари ҳажмини оширишга бўлган интилишлари эътиборга олинмаган.

**1-расм. Ижтимоий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича
Дж. Тиммонсинг «Арғимчоқ» модели[4]**

«Арғимчоқ» модели асосида ижтимоий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ривожлантиришда давлат томонидан мазкур соҳада фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларига субсидия ва дотациялар ажратиш ҳажми ортиб, давлатнинг аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш харажатлари сезиларли даражада камаймайди. Шу билан биргаликда, ушбу модел асосида мамлакатда ижтимоий тадбиркорлик ривожлантириладиган бўлса, ижтимоий тадбиркорлик субъектларининг бюджет субсидиялари ва дотацияларидан фойдаланиш ҳолатларида турли бюрократик тўсиқлар пайдо бўлиши эътимоли юқори ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида Ўзбекистон сингари бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатлар амалиётида кутилган натижаларга эришиш имкониятларини буткул чеклаб қўйиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Беспалый С.В. Развитие социального предпринимательства в Казахстане: Анализ и факторы. Business and Administration: Problems and Solutions. Vol. 5, № 140. pp. 44-53;
2. Pierre, A., von Friedrichs, J. and Vincent, J. (2014). Review of Social Entrepreneurship Research: Book chapter. Social Entrepreneurship. International Entrepreneurship Studies, 29. pp. 43-69

3. Жохова В.В. Социальное предпринимательство: сущность и понятие // Известия ДВГУ. Экономика и управление. 2015. № 1. С. 87-88
4. Timmons, J. Spinelli, S. New Venture Creations: Entrepreneurship fir the 21st Century. N.Y.: McGray-Hill / Irwin, 2007. 588 p.
5. Режапов Х. Х. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УСЛУГАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКОМ ТРУДА //Архив научных исследований. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
6. Rejarov, XX, va Aripova, N.S. qizi. (2022). XO'JALIK YURITUVCHI SUB'YEKTLAR FOYDASINI OSHIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. "FAN, AMALIYOT VA TA'LIMDAGI INNOVATSION TRENDSLARI" XALQARO ILMIY KONFERENTSIYA , 1 (2), 237-242. <https://academicsresearch.ru/index.php/iscitspe/article/view/786> dan olindi

